

BIOGRAPHIES

Cet index est consacré au personnel sanûsî. Nous y avons ajouté les auteurs ou les acteurs français qui ont joué un rôle particulier dans l'histoire des relations franco-sanûsî.

Les noms arabes ont été traités dans l'ordre de succession de leurs différentes composantes (ism, nasab, kunya, nisba, laqab) telles qu'elles ont pu être identifiées. Dans le cas où un personnage est plus connu par sa kunya, sa nisba ou son laqab, un renvoi permet de remonter à la forme complète¹.

Al-Hâjj °ABD ALLAH AL-KAHHÂL

Marchand d'origine syrienne, installé au Caire vers la fin des années 1880. Il avait été le prisonnier des mahdistes soudanais et il était devenu le correspondant attiré des cours soudanaises. Probablement affilié à la SanûSiyya, il s'entremet entre Bonnel de Mézières et Ahmad al-Sharîf en 1911. Il était également très lié aux services de renseignements britanniques.

°ABD ALLAH B. AL-FADIL TUWAIR (ou "Tower") (m. en 1913)

Zuaya de Jalû. Il fut nommé en 1907 à la tête de la zâwiya d'Aïn Galakka et organisa sa défense. Le 23 mai 1913, il attaqua par surprise le détachement méhariste du lieutenant Dufour, à Oum El-Adam, et périt dans le combat.

Le Rouvreur (1978, p. 14) parle d'un de ses fils, Ahmet Tuwer, né d'une mère kokorda, qui était devenu un commerçant prospère et qui fut désigné comme député à l'Assemblée constituante du Tchad.

°ABD RABBIH B. °UTHMÂN AL-BAR °ASÎ
(Abdrebbah)

Originaire de la tribu Bar°asa (Jabal al-Akhdar, Cyrénaïque). Il fut shaikh de la zâwiya d'Ounianga Kabîr de 1902 à 1913. Il resta sur place après la conquête française.

¹ Sur la composition du nom arabe, voir Jacqueline SUBLET : Le voile du nom. Essai sur le nom propre arabe. Paris, P.U.F., 1991 - Le ism est le nom personnel, le nasab indique la filiation ascendante, la kunya est un nom d'honneur construit à partir de abû : "père de.." ou umm : "mère de..", la nisba est un surnom d'origine géographique ou d'appartenance et le laqab un surnom personnel.

°ABD AL-RAHÎM TAGÂMA (v. 1884 - 1920).

Sultan de l'Aïr (1908-1920), il entretint d'abord de bonnes relations avec les Français. Vers 1913-1914, il adhéra discrètement à la Sanûsiyya, puis fit appel en 1916 à Kawsan dont il prépara la venue à Agadès. Il fut, avec Kawsan, l'âme du soulèvement de l'Aïr.

Après la défaite d'Akarao (1er mars 1918), il prit, comme Kawsan, la route du Tibesti. Il tenta de s'implanter au sud du Fezzan, puis, refoulé vers le Djado, il fut intercepté par un détachement français (lieutenant Rayat), à Adrimounga (7 mai 1919). Transféré à Zinder puis à Agadès (17 avril 1920), il fut étranglé dans sa cellule sur l'ordre du capitaine Pâquette, commandant du cercle d'Agadès (30 avril 1920).

°ABD AL-RÂZIQ AL-FAKHRÎ

Shaikh de la zâwiya d'Ounianga Saghîr de 1902 à 1913.

°ABD AL-SALÂM B. °ABD AL-RÂZIQ

Zuaya de Kufra (Petragnani) ou Tripolitain de Mizda (Lapierre). Il fut nommé qâ'imaqâm de Ghât par Muhammad al - °Âbid au début de 1915. Avec le sultan Ahmûd, il dirigea la mehalla sanûsî qui s'empara de Djanet en mars 1916. Destitué par al-°Âbid après la reprise de la ville par les Français et l'échec des tentatives lancées sur Fort-Polignac, il se vit également reprocher les exactions commises à Ghât par ses hommes.

ABÛ °AQÎLA (Abou Aguila)

Voir Muhammad Abû °Aqîla.

ABÛ BAKR AL-GHADAMSÎ

Il fut envoyé à la fin de 1900 par Muhammad al-Mahdî à al-Fâshir, capitale du Dâr Fûr, pour y créer une zâwiya dont il devint le shaikh. Il effectua un second séjour en 1910 et fut fait prisonnier à son retour du Dâr Fûr par le détachement méhariste du lieutenant Dufour, le 15 mai 1913, à Oum El-Adam.

AFIF EL MRIMI (ou HAFIF)

Nom sous lequel Djian désigne le shaikh de la zâwiya de Yarda, au Borkou. Il périt des suites de ses blessures après le combat d'Oum El-Adam contre les Français, le 23 mai 1913.

AGHÂLÎ (AL-GHÂLÎ) B. AL-HÂJJ MUHAMMAD

Ikaskazan d'origine noble, il fut l'un des principaux lieutenants de Kawsan dans la guerre de l'Aïr. Il dirigeait l'avant-garde qui fit son entrée à Agadès le 13 décembre 1916. Il suivit Kawsan en Aïr après la perte d'Agadès et émigra avec lui au Tibesti en mars 1918. Il se soumit ensuite aux Français. Il se présenta à Faya à la mi-juillet 1920. Transféré à Zinder (octobre 1920), il fut assigné à résidence.

AGHUNBULÛ (v. 1850 -1942)

Personnage religieux de Timia (bordure orientale de l'Aïr). Individuellement affilié à la Sanûsiyya, il ne rallia que brièvement et avec réticence le mouvement de Kawsan. Selon certaines sources, il fit alors partie du conseil judiciaire constitué auprès de Kawsan à Agadès. Il devint, après 1918, l'une des figures religieuses majeures du Massif.

AHMAD B. °ABD AL-QÂDIR AL-RÎFÎ (1828/1829 - 1911)

Ahmad al-Rifî, né dans le Rif oriental, au Maroc, fut un des principaux personnages de l'histoire de la confrérie. Il avait fait la connaissance de Muhammad al-Sanûsî, au Hijâz, en 1850-1851. Conseiller du premier Maître, il fut aussi celui de ses deux successeurs, Muhammad al-Mahdî et Ahmad al-Sharîf. Très respecté par les ikhwân, il assura la continuité de la direction du mouvement. Il suivit notamment Muhammad al-Mahdî à Kufra et à Gouro. Il mourut le 3 septembre 1911 à Kufra, peu avant le début de la conquête italienne.

AHMAD B. ABÎ' L-QÂSIM AL-TUWÂTÎ

Originaire du Touât, organisateur de la confrérie au Sahara. Il dirigea d'abord la zâwiya de Sîwa (Egypte), puis celles du Fezzan, à partir de Wau al-Kabîr, siège de la zâwiya principale. Il fonda également la zâwiya de Ghât, s'opposant au passage de Duveyrier dans cette ville en avril 1861. En relations avec Muhammad b. °Abd Allah, le Chérif d'Ouargla, il apparaît comme le tenant d'une ligne jihadiste dans la direction de la confrérie.

AHMAD DALLAL

Il fut nommé par Muhammad al-Sunnî à la tête de la zâwiya de Woun (Faya), annexe de celle de Gouro, en 1904, et y resta jusqu'en 1909. Il périt le 14 décembre 1913 en cherchant à protéger la fuite de Muhammad al-Sunnî devant les Français à Gouro.

AHMAD MUHAMMAD HASSANEIN BEY

Ancien étudiant d'Oxford, haut fonctionnaire et diplomate égyptien, il fit partie en 1916 et 1917 de la mission britannique dirigée par le colonel Talbot chargée de négocier avec les Sanûsî.

En bons termes avec les chefs de la confrérie, notamment Muhammad Idrîs, il visita Kufra en janvier 1921, accompagné de la journaliste britannique Rosita Forbes, et revint explorer en 1923 plusieurs oasis méridionales (°Uwainat et Arkenu). Il publia en 1925 la relation de ce voyage sous le titre The Lost Oases.

AHMAD AL-SHARÎF (1867/1868 - 1933).

Troisième Maître de la confrérie. Il succéda à Muhammad al-Mahdî en juin 1902 et ordonna le repli du siège de la confrérie de Gouro à Kufra. Adeptes d'une ligne plus politique, il poussa les ikhwân au jihâd contre les Italiens en 1911. Plus tard, en 1915, cédant aux pressions des conseillers turcs et allemands, il choisit le camp des Empires centraux et engagea une campagne désastreuse contre les Britanniques en Egypte. Vaincu et isolé, il dut abandonner la Cyrénaïque pour Constantinople (août 1918), passant le relais à Muhammad Idrîs. En Asie Mineure, il participa à différents mouvements de réforme de type panislamique (notamment dans la première phase du mouvement de Mustâfâ Kamal). Son nom fut même avancé pour une restauration du califat. Les Français, jugeant sa présence encombrante, l'expulsèrent de Damas en 1924. De là il gagna le Hijâz. Il mourut à Médine le 14 avril dhû' l-qa^cda 1351 (10 mars 1933) et fut enterré dans la Ville Sainte.

AHMÛD (ou Hamûd)

Sultan ajjer (imenân) de Djanet. Il quitta Djanet en 1911 lors de l'installation des Français et resta un de leurs adversaires les plus irréductibles. Fidèle à la Sanûsiyya, il fut un des principaux chefs du jihâd au Sahara central et au Fezzan.

°ALÎ (m. en 1874)

Sultan du Ouaddaï (1858-1874). Son règne, qui marque l'apogée du Ouaddaï s'accompagne d'un vif essor des échanges entre son pays et Benghazi. Son appartenance à la Sanûsiyya est probable.

°ALÎ B. °ABD AL-MAWLÂ

Originaire de Sfax. Il fut l'un des premiers compagnons du fondateur de la confrérie. Membre de la direction centrale du mouvement dans les années 1870, il occupait les fonctions de shaikh de la zâwiya de Jaghbûb. Il fut l'intendant des biens des deux premiers Maîtres.

AL-GHIMARAT (ALRIMARETT) AG - KHALIL

Noble iwillimmeden (Kel Denneg). Entré en dissidence dès 1915, il rejoignit Kawsan en 1916 et suivit celui-ci pendant toute la campagne de l'Aïr. En 1918, il se réfugia à Ghât puis négocia son retour par l'entremise de Mûsâ ag-Amastan (Tamanrasset : décembre 1919). Conduit à Zinder, il fut frappé d'une peine d'internement de trois ans à Nguigmi.

ASTA MESSAOUD (m. en 1913)

Captifs de confiance de Muhammad al-Sunnî. Placé, avec Ahmad Dallal, à la tête de la zâwiya de Woun (Faya), annexe de celle de Gouro, de 1904 à 1909. Il périt au combat d'Oum El-Adam contre les Français, le 23 mai 1913.

ATTO (ou HATTO)

Malam Atto était le secrétaire de Tagama, sultan d'Agadès, et l'agent de liaison entre celui-ci et Kawsan. Il était probablement affilié à la Sanûsiyya. Il survécut à la défaite et réapparut à Tanout où il s'attacha à un chef de canton. Il devint plus tard, à la fin des années 1920, rédacteur d'arabe du cercle de Maradi.

AL - BARRÂNÎ

Voir Muhammad al-Barrânî.

BONNEL DE MEZIERES, Albert (1870-)

Né à Cambrai en 1870. Publiciste, chercheur, émissaire officieux, explorateur (membre de plusieurs missions en Afrique centrale à partir de 1893), un moment administrateur des colonies (1901).

On lui doit notamment une tentative de négociation officieuse avec la Sanûsiyya en 1911. D'abord soutenu par Messimy, ministre des colonies, et un groupe de parlementaires, il fut rapidement désavoué par l'administration coloniale.

Bonnel de Mézières est aussi connu par la découverte qu'il fit, en 1911, des restes du major Laing, près de Tombouctou, et par la reconnaissance du site archéologique de Koumbi-Saleh (l'une des capitales présumées de l'empire du Ghâna).

BOUBEKEUR AG - ALLEGOUI (m. en 1932)

Petit-neveu en ligne maternelle d'Ikhenûkhen, amenûkal des Ajjer au milieu du XIX^{ème} siècle, il était le chef des Oraghen de Ghât. Il réussit à s'accommoder de tous les pouvoirs extérieurs successifs. Les Turcs le nommèrent amenûkal des Ajjer en 1910 et qâ'imaqâm de Ghât en 1918. Les Italiens le nommèrent à leur tour amenûkal des Ajjer en 1930. Entre 1914 et 1917, il servit la Sanûsiyya mais entra en conflit avec Muhammad al-^cÂbid à propos de la répartition des prises faites dans le poste italien de Ghât. Il mourut en 1932 en excellents termes avec les autorités italiennes de Tripolitaine.

BOUBEKEUR BEN NAÏMI

Algérien originaire des environs d'Ouargla, déserteur de l'armée française. Il fut nommé qâ'imaqâm de Ghât par Muhammad al-^cÂbid en 1916.

BRAHIM AG - ABAKADA

Membre de la fraction Kel Imirhou, l'une des deux lignées qui a droit au tobol chez les Ajjer Oraghen. Il fut l'un des principaux chefs de guerre sanûsî au Sahara central en 1916-1918. Il fit sa soumission aux Français en 1919 et fut nommé par eux amghâr de l'Ajjer.

CHAÏ (ou CHAFFAMI) (m. en 1939)

Derdé du Tibesti (connu sous le nom de "Sultan Ibrâhîm" dans les textes arabes). Il fut successivement l'homme des Turcs, des Sanûsî et des Français. Il s'efforça de faire de sa fonction, très précaire, l'embryon d'une autorité centralisée à l'imitation des pouvoirs voisins. Il n'y réussit que très partiellement, mais ses talents politiques lui permirent de traverser toute la période. Il quitta Bardaï à l'arrivée des Français en décembre 1913 et refusa de se soumettre. Proche des Sanûsî, il vécut désormais dans le sud du Fezzan. Il suivit ensuite Muhammad al-^cAbid à Kufra. Lorsque la suprématie française devint évidente, il fit sa soumission et se présenta à Bilma (1er novembre 1920). Il fut désormais un partenaire loyal de l'administration française qui contribua, de son côté, à soutenir son autorité. Il mourut à Bardaï le 30 mai 1939.

DESTENAVE, Georges Mathieu (1854 - 1928)

Officier, saint-cyrien, il servit au Soudan français de 1894 à 1898. En septembre 1900, il fut nommé Commissaire du gouvernement par intérim et commandant des troupes des pays du Tchad, fonctions qu'il exerça effectivement sur le terrain de juillet 1901 à juillet 1902. C'est lui qui, outrepassant les instructions venues de Paris, décida d'envoyer un détachement contre la zâwiya de Bir Alali, le 9 novembre 1901, déclenchant ainsi un long affrontement franco-sanûsî dans la région. Rappelé par Paris et désavoué, il quitta l'armée peu après (1905). Il reprit du service en 1914 et termina la guerre avec le grade de général de brigade.

DJIAN, Jacob Georges (1887 -)

Interprète militaire, né à Oran. Affecté à la colonne du Borkou en 1913, il fut chargé de dépouiller les archives personnelles de Muhammad al-Sunnî saisies lors de l'occupation de la zâwiya de Gouro. Il s'acquitta de ce travail avec un soin méticuleux, rédigeant une "Etude sur les Senoussistes et leur action dans le Centre Africain" (21 avril 1916), qui est un modèle du genre. En l'absence des originaux, probablement perdus, ce travail fondé sur une exploitation soigneuse des textes et sur les renseignements complémentaires recueillis auprès de membres de la famille d'al-Sunnî, constitue une source essentielle pour la connaissance de l'histoire de la Sanûsiyya saharienne. Djian quitta le Tchad en 1916 et poursuivit sa carrière au Maroc (1917-1932) puis, après cette date, à Oran.

DJIBRILLA (JIBRÎL)

Originaire de l'Aïr par sa mère (Kel Faras selon une source), de père Hoggar ou Ghâtî, il fut l'un des membres de la commission judiciaire de Kawsan. Après la défaite de celui-ci, en 1918, il rejoignit Ghât où il mourut peu après.

DUVEYRIER, Henri (1840 - 1892)

Fils d'un saint-simonien, Duveyrier se destina très tôt à la carrière d'explorateur. Avec l'aide des saint-simoniens, il effectua en 1859-1861 un voyage pionnier chez les Tuareg Ajjer, restés jusqu'alors inaccessibles. Pris en amitié par l'amenûka Ikhenûkhen, il put mener à bien son entreprise, mais il se heurta devant Ghât, en 1861, aux démonstrations hostiles du shaikh sanûsî Ahmad al-Tuwâtî. Épuisé par son expédition en solitaire, Duveyrier dut s'en remettre à la protection pesante du docteur Warnier, saint-simonien lui aussi, qui, pendant sa maladie, commença la rédaction de son ouvrage. Duveyrier ne parvint pas à être l'auteur unique des Touareg du Nord (1864), qui lui valurent cependant une réputation durable. Cet ouvrage consacrait à la Sanûsiyya une notice qui était, sous forme imprimée, la première du genre mais qui, par l'opposition qu'elle établissait entre une "bonne" confrérie, la Tijâniyya, et une "mauvaise", la Sanûsiyya, introduisait une grille de lecture appelée à une belle fortune. Sur le moment, ce texte n'eut pas un retentissement considérable, mais Duveyrier conserva pour le sujet un intérêt durable que les voyages de Rohlfs en Tripolitaine et Cyrénaïque réactivèrent. En 1884, il publia, sous l'influence de Féraud et de Ricard, un pamphlet médiocre : La confrérie musulmane de Sidî Mohammed ben °Alî Es-Senoûsî..., qui représente l'une des formes écrites les plus achevées de la légende noire.

Coupé depuis longtemps du terrain, devenu neurasthénique, Duveyrier mit fin à ses jours en 1892. Sa passion positive pour le monde tuareg, dont il s'était fait le défenseur, s'était accompagnée d'une passion négative pour la Sanûsiyya en laquelle il voyait la source de tous les maux dans le désert.

FÂLAH AL-ZÂHÎRÎ (m. en 1909 -1910)

Originaire de Hamrâ, près de Médine. Erudit de haut niveau, professeur à Jaghbûb, il fut délégué à deux reprises par le chef de la confrérie auprès du gouvernement ottoman. Il voyagea et enseigna jusqu'en Inde et mourut au Hijâz en 1327 H. (1909 -1910).

FERAUD, Laurent Charles (1829 - 1888)

Interprète militaire, il fut nommé interprète du Gouvernement général de l'Algérie en 1871. Membre de sociétés savantes, vice-président (1873), puis président (1876-1879) de la Société Historique Algérienne, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles dans la Revue Africaine.

A la suite des campagnes de Ricard sur le danger sanûsî, il fut envoyé en mission à Tripoli à bord du Cassard en 1876 et revint avec un rapport favorable aux thèses de Ricard. Nommé, le 5 novembre 1878, consul de France à Tripoli, il occupa ces fonctions de 1879 à 1884, donnant à la dénonciation de la Sanûsiyya la caution de son expérience et de son autorité. Il fut désigné, en décembre 1884, en qualité de ministre plénipotentiaire à Tanger, ville dans laquelle il décéda le 19 novembre 1888.

FONA (v. 1885 - 1929)

Agholla des Kel Tafidet (Kel Ewey). A partir d'avril 1917, il devint l'un des principaux lieutenants de Kawsan dans la direction des opérations en Aïr. Il suivit Kawsan et Tagama au Tibesti en mars 1918, puis Tagama dans le sud du Fezzan. Il échappa de peu à la capture par les Français en même temps que le sultan d'Agadès près de Djado, le 7 mai 1919.

De retour au Tibesti, il fréquenta le Derdé Chaï puis, après 1920, rejoignit Kufra où il se mit au service de Muhammad al-^cÂbid, lui servant de percepteur de dîmes et d'agent commercial. Il fit ainsi, sans être inquiété, des séjours à Faya et à Kano. Les autorités du Niger, qui l'avaient toujours sur leurs listes de surveillance, s'inquiétèrent de sa présence dans la région et l'extradèrent à Kano, avec le concours des Britanniques, le 28 juillet 1929. Fona mourut le 19 décembre 1929 à la prison de Niamey "des suites de pneumonie".

FOUCAULD, Charles de (1858 - 1916)

Successivement saint-cyrien, officier de cavalerie, explorateur (au Maroc), prêtre, érudit en langue et culture tuareg et ermite saharien. Auxiliaire convaincu de la colonisation française, il fut l'un des conseillers de l'amenûkal du Hoggar, Mûsâ ag-Amastan.

Il mourut le 1er décembre 1916, victime d'un groupe armé tuareg, d'obédience sanûsî, qui avait investi son ermitage fortifié. Sa mort tragique eut un grand retentissement au Sahara. Elle apporta une page nouvelle à la légende noire - certains auteurs voyant dans ce meurtre la marque d'une décision délibérée de la confrérie. Le rapport Depommier conclut pour sa part au geste accidentel, non prémédité, d'une jeune sentinelle saisie par l'affolement à l'arrivée de deux gardes du poste français voisin.

AI - Hâjj FTITAH

Commerçant. Il a succédé à Muhammad al-Sunnî, en 1902, comme représentant d'Ahmad al-Sharîf auprès du sultan ouaddaïen.

AI - Hâjj HANBAL B. °ABD ALLAH (m. en 1943)

Originaire des Kel Tadek, lettré, imâm, à la suite de son père, de la mosquée de Takémest (près de Zilalet, Aïr). Il fut membre du conseil judiciaire de Kawsan à Agadès. Il survécut à la défaite et réapparut discrètement à Tanout et à Agadès en 1919-1920. Il fit alors sa paix avec les autorités françaises, avec le soutien probable de son ancien collègue du conseil judiciaire, al-Hâjj al-Sâlih, devenu l'agent de renseignement du cercle d'Agadès.

AL-HASHÂ'ISHÎ (EL-HACHAÏCHI)

Voir Muhammad b. °Uthman al-Hashâ' ishî.

HASSANEIN BEY

Voir Ahmad Muhammad Hassanein Bey

HOUM

Voir Sidi Houm.

IBN SHÂ'A

Voir Muhammad b. Shâ' a.

IBN TAKKÛK

Voir Muhammad Sharîf b. Takkûk.

INGEDAZEN (m. en 1917)

Petit-neveu en ligne maternelle d'Ikhenûkhen, amenûkal des Ajjer au milieu du XIXème siècle. En conflit avec les Turcs à Ghât en 1907, il refusa le titre d'amenûkal qui lui était proposé par ceux-ci et devint un sanûsî fervent. Il entra à Ghât avec la mehalla sanûsî le 23 décembre 1914.

KAWSAN (Kaossen)

Voir Muhammad Kawsan b. Muhammad Wantigidda.

KHANJAR B. TALHA (m. en 1902)

Neveu de Denda, chef imuzurag de Djadjidouna au Damergou. Il faisait partie des Tuareg du Damergou qui émigrèrent en masse vers le Kanem et se mirent au service des Sanûsî. Réputé pour son courage, il lança une charge héroïque au combat de Bir Alali II (20 janvier 1902) et fut blessé. Il se replia ensuite à l'ouest du Kanem, combattant les Miyâ' isa (Awlâd Sulaimân) et participant à l'élimination de leurs chefs. Il tomba victime d'une embuscade tendue par les Miyâ' isa et les Français à Yeddi le 21 septembre 1902.

KODOGO

Voir al-Mukhtâr b. Muhammad Kodogo.

AL- KHURAR AG-ARRAQABI (m. en 1918)

Amenûkal des Iwillimmeden (Kel Denneg) de l'Azawâgh (1908-1917). Il rejoignit Kawsan à la fin de 1916 et le suivit pendant la campagne de l'Aïr. Il remonta ensuite vers le nord et périt dans la région de Ghât en octobre 1918.

LAPERRINE, Marie Joseph François Henri (1860-1920)

Saint-cyrien, commandant du Territoire des Oasis (1902-1910), ami du P. de Foucauld, il créa les premières compagnies sahariennes. Pendant la Première Guerre mondiale, Lyautey le rappela en Afrique du Nord pour rétablir la situation au Sahara. Nommé Commandant supérieur des Territoires sahariens, fonction créée spécialement pour lui (1917-1919), pourvu d'une

compétence qui s'étendait à tous les territoires sous contrôle français indépendamment de leur rattachement administratif, Laperrine coordonna, avec l'appui de Mûsâ ag-Amastan, la lutte contre les Sanûsî et les dissidents. Il périt après la fin des combats, au cours d'un atterrissage forcé, dans l'une des premières traversées aériennes du Sahara.

LAPIERRE, Laurent

Maréchal des Logis, fait prisonnier à Djanet (mars 1916), il fut interné à Wau auprès de Muhammad al-^cÂbid, de mai 1916 à avril 1918. Il séjourna à Kufra de novembre 1918 à avril 1919, puis il fut acheminé vers la côte et libéré (Benghazi, 2 mai 1919). Des quatre prisonniers français gardés à Wau, il fut le seul à survivre à la famine et à la maladie.

Fin novembre 1917, il avait été rejoint à Wau par un tirailleur soudanais bambara du nom de Bakari Jerra, du 2^{ème} Régiment, 1^{ère} Compagnie, à Kati, qui avait été fait prisonnier par les Tuareg entre Gao et Agadès. Bakari Jerra survécut et fut rapatrié en même temps que Lapierre (Sources : S.H.A.T., 1 H 1073 et 1075).

LARGEAU, Victor-Emmanuel Etienne (1867-1916)

Fils de l'explorateur saharien Victor Largeau, il s'engagea à 18 ans dans l'infanterie de marine et y fit toute sa carrière. Sorti major de sa promotion à l'Ecole de Saint Maixent, il fit partie, en 1894, de la colonne Monteil envoyée contre Samory à Kong. En 1896-1898, il fut membre de la mission Marchand qui se porta sur le Haut-Nil à Fachoda. Il exerça à trois reprises le commandement au Tchad (1902-1904 ; 1906-1908 ; 1911-1915). Il obtint la soumission de Dûdmurra (octobre 1911) et dirigea la colonne du Borkou, s'emparant, le 27 novembre 1913, de la zâwiya clé d'Aïn Galakka. Par ses compétences administratives, politiques et militaires, Largeau fut le véritable fondateur du Territoire du Tchad. Nommé général de brigade en 1915, il trouva la mort au combat, dans la région de Verdun, le 27 mars 1916.

MAHAMA (m. en 1924)

Malam Mahama, un Arabe de Ghât, proche de Sidi Houm, fut l'imâm sanûsî de la mosquée construite par Tagama dans son palais, à l'époque où celui-ci, vers 1913-1914, avait décidé de s'affilier à la Sanûsiyya. Malam Mahama n'eut aucun rôle en vue pendant le jihâd de Kawsan et s'échappa après la défaite de celui-ci. Il revint plus tard à Agadès, puis il partit dans le sud (Madaoua ou Sokoto) où il mourut, en 1924.

MORES, Antoine de Vallombrosa, marquis de - (1858 - 1896).

Sorti de Saint-Cyr, il quitta ensuite l'armée, parcourant le monde et menant une vie agitée. Antisémitisme, proche de Drumont, il prônait le rapprochement avec le monde musulman. Il prononça une conférence à Tunis, le 29 mars 1896, dans laquelle il dénonçait la Grande-Bretagne et appelait à une vaste entente franco-musulmane. Il recherchait à cet effet le contact avec le Maître de la Sanûsiyya et il finança le voyage d'al-Hashâ' ishî auprès de ce dernier. Il fut tué, le 9 juin 1896, par un groupe de Tuareg et de Chaamba à El Ouatia, au nord-est de Ghadamès. Sa mort donna lieu à une campagne de l'extrême droite contre la Résidence Générale, accusée de complicité dans le meurtre.

MUHAMMAD B. °ABDALLAH, connu sous le surnom de "Chérif d'Ouargla"
(m. en 1876)

Nommé d'abord khalîfa de Tlemcen par les Français en 1842, il entra peu après en disgrâce. Il séjourna à La Mecque entre 1846/47 et 1849/50 et devint à cette occasion le disciple de Muhammad al-Sanûsî. En 1851, il s'installa à Ouargla et dirigea la lutte contre les Français. En 1854, il se réfugia en Tunisie puis réapparut au Touât en 1857. Définitivement vaincu, il fut fait prisonnier et interné par les Français en 1861. Après une évasion, il se retira à partir de 1870 à Jaghbûb, où il mourut en 1876. Son jihâd au Sahara reçut le soutien et les encouragements de Muhammad al-Sanûsî mais il ne semble pas que les deux partenaires fussent en plein accord sur la stratégie choisie et la conduite des opérations.

MUHAMMAD al-°ÂBID (1876 - 1939)

Second fils de Muhammad al-Sharîf et de Salîma bint °Umar al-Ashhab, né à Jaghbûb en 1876, Muhammad al-°Âbid reçut en partage les zâwiya-s du Fezzan à la mort de son oncle Muhammad al-Mahdî en 1902.

Chef de la Sanûsiyya saharienne, il devint, en 1915-1916, à partir de Wau, le leader du jihâd mené au Fezzan contre les Italiens, puis il lança ses troupes à l'assaut des positions françaises à Djanet et dans l'Ajjer. Il donna également son accord à l'expédition de Kawsan vers l'Aïr.

En septembre 1917, après la débâcle des forces sanûsî au Fezzan, il se replia sur Kufra. Renonçant au jihâd, il s'efforça de renouer des relations commerciales avec les zones sous contrôle français et relança une certaine prospérité à Kufra.

En 1928, cherchant à négocier un compromis avec les Italiens, il se heurta à l'hostilité des Zuaya de Kufra et dut se réfugier au Tchad : il se présenta à Faya avec une centaine de personnes le 6 février 1929. Il ne quitta plus le Tchad, retenu par la volonté conjuguée des Français et des Italiens et il y mourut en 1939. Nombre de ses fils deviendront, au Tchad, des commerçants prospères. Les jugements portés sur lui sont contradictoires : Lapierre en parle

avec indulgence, Petragrani avec beaucoup d'hostilité. Il chercha en toute occasion à préserver la vie des prisonniers européens et était, semble-t-il, plus homme de compromis que chef de guerre.

MUHAMMAD ABÛ °AQÎLA (Bou Aguila) (m. en 1902)

Au début des années 1890, il fut envoyé par Muhammad al-Mahdî chez les Tubu du Tibesti afin d'y implanter un établissement. C'est lui qui, sur les instructions du Maître, prospecta le site de Gouro, au sud du Massif, et établit les plans de la nouvelle zâwiya qui y fut créée en 1899. Il fut ensuite dépêché au Kanem pour rendre compte de la situation après les combats de Bir Alali, et il devint, en juin 1902, sur l'ordre d'Ahmad al-Sharîf, le chef unique des forces sanûsî engagées dans cette zone. Il périt lors du troisième combat de Bir Alali, le 4 décembre 1902. Les Français ont laissé de lui le souvenir d'un chef de guerre compétent et courageux.

Son fils, Senni Bou Aguila, périt au combat d'Oum El-Adam, contre les Français, le 23 mai 1913.

MUHAMMAD ABÛ ARIDA (Bou Arida) (m. en 1913).

Originaire du nord de la Cyrénaïque, compagnon d'études de Muhammad al-Mahdî, il fut élu chef des ikhwân d'Aïn Galakka après la mort de °Abd Allah Tuwair au combat d'Oum El-Adam (23 mai 1913). Il périt à son tour lors de la prise d'Aïn Galakka par les Français le 27 novembre 1913.

MUHAMMAD B. °ALÎ AL-ASHHAB (m. en 1917)

Oncle maternel de Muhammad al-°Âbid, il fut en charge de la zâwiya de Wau al-Kabîr et assista son neveu dans les opérations du Fezzan. Capturé par les Turcs, il fut exécuté par eux à Murzuq le 28 août 1917.

MUHAMMAD B. °ALÎ AL-SANÛSÎ (1787 - 1859)

Souvent appelé dans les textes : B. al-Sanûsî, ou Ibn al-Sanûsî.

Né le 12 rabî^c I 1206 H. (22 décembre 1787) dans le village d'al-Wasîta, près de Mostaganem. Après des études approfondies à Fès, il traversa à petites étapes le Sahara d'ouest en est et gagna les Lieux Saints, où il devint le disciple d'Ahmad b. Idrîs. Après la mort de son maître, il devint, autour de 1837, le chef de file d'une lignée confrérique nouvelle. L'activisme social et missionnaire, par la construction de zâwiya-s parmi les populations les plus

déshéritées sur le plan religieux, constitue l'aspect principal de l'enseignement pratique de Muhammad al-Sanûsî.

Le fondateur de la Sanûsiyya ne cessa d'osciller entre le pôle d'Abû Qubais, sa première zâwiya, à La Mecque, et celui d'al-Baidâ, sa première zâwiya africaine (1843). Sans doute concut-il un grand projet saharien, mais l'hostilité des Français et des autres confréries lui barra la route de l'ouest. Il mourut à Jaghbûb le 9 safar 1276 H. (7 septembre 1859), laissant à son fils et successeur Muhammad al-Mahdî un "empire" religieux encore inachevé.

MUHAMMAD AL-BARRÂNÎ B. AL-SÂ^cADÎ (m. en 1907)

Originnaire du Jabal al-Akhdar (Destenave) ou de Tripolitaine (Ferrandi), il était le fils d'un compagnon du fondateur de la Sanûsiyya. Après avoir servi la confrérie à Jaghbûb, Jalû, Murzuq et, peut-être, Zinder, il fut envoyé au Kanem au début de 1900 afin d'y créer la zâwiya de Bir Alali. Après la perte de Bir Alali, il fut nommé en 1902 à la tête de la zâwiya d'Aïn Galakka qu'il dirigea jusqu'en 1907. Il mourut lors de la première attaque française contre Aïn Galakka (20-21 avril 1907). Les archives sanûsî le dépeignent comme un personnage plutôt brouillon et pusillanime, peu apte à diriger une zâwiya sous le feu de l'ennemi.

MUHAMMAD EL-BEY

Envoyé de Muhammad al-Mahdî auprès du sultan du Ouaddaï en 1899, wakîl sanûsî en Ennedi d'octobre 1912 à mars 1913. C'était alors une personne âgée, peu disposée à un compromis avec les Français. Il se ralliera ensuite et émargera aux "fonds politiques" du cercle du Ouaddaï.

MUHAMMAD HASAN AL-BISKRÎ

Originaire du Sahara algérien, il est au nombre des premiers compagnons de Muhammad al-Sanûsî, qui le considérait comme un fils adoptif et épousa en quatrièmes noces sa soeur germaine Fâtima al-Biskriyya. Il fut ensuite chargé du secrétariat particulier de Muhammad al-Mahdî, qu'il accompagna à Kufra (1895) et à Gouro (1899).

MUHAMMAD HILAL (v. 1890 - 1929)

Né en 1890 ou 1893, selon les sources. Frère cadet d'Ahmad al-Sharîf, il fut d'abord partisan de l'alliance turco-allemande et chercha à forcer la main de son frère aîné pour attaquer les Britanniques en Egypte (1915). En mars 1916, il traita avec les Italiens et devint un de leurs correspondants privilégiés.

MUHAMMAD IDRÎS (1890 - 1983)

Né en mars 1890. Fils aîné de Muhammad al-Mahdî, il devint à partir de 1917 l'interlocuteur préféré des Britanniques et des Italiens. Le départ à Constantinople d'Ahmad al-Sharîf fit de lui le quatrième Maître de la Sanûsiyya. Sous sa direction, la confrérie rejoignit le camp des Alliés (accord de [°]Akrama, 14 avril 1917). Il resta un partisan de l'alliance britannique. Réfugié en Egypte pendant toute la durée de l'occupation italienne, il rentra dans son pays avec le soutien de l'armée britannique et fut proclamé roi de Libye par l'Assemblée nationale libyenne le 3 décembre 1950. Renversé par le colonel Qadhafî en 1969, il mourut en exil en 1983.

Muhammad Idrîs apparaît comme un homme prudent, voire timoré, laissant à d'autres le soin de conduire la lutte contre les Italiens. Ses liens étroits avec les Britanniques et son conservatisme politique contribuèrent à l'isoler et facilitèrent son renversement. Devenue l'appareil idéologique de la monarchie libyenne, la Sanûsiyya sombra avec elle.

MUHAMMAD KÂWSAN B. MUHAMMAD WANTIGIDDA

plus connu sous le nom de KAWSAN (Kaossen) (v. 1880 - 1919)

Ikaskazan, né au Damergou vers 1880. Il fait partie de ces Tuareg qui fuirent vers l'est l'avance française et se mirent, au Tchad, au service de la Sanûsiyya. Son nom apparaît dans les rapports français autour de 1909-1910. Il se serait affilié à la Sanûsiyya en août 1909 à Gouro, puis il aurait participé au combat de Ouachenkalé (près de Zigueï), défaite française (27 novembre 1909). Après la bataille de Kafra (20 mai 1911), il cherche refuge au Dâr Fûr. Revenu ensuite à Aïn Galakka, il participe, aux côtés de [°]Abd Allah Tuwair, au combat d'Oum El-Adam contre les Français, le 23 mai 1913, sans y jouer cependant un rôle très actif. Il quitte alors le Borkou avec quelques Tuareg et rejoint, en 1914, le Fezzan où il se met au service de Muhammad al-[°]Abid. Nommé à la tête des forces sanûsî pour la région de Murzuq, il devient l'un des principaux chefs de guerre de la Sanûsiyya saharienne. En août 1916, il entre à Ghât et prépare la harka de 150 hommes avec laquelle il gagne l'Air. Il quitte Ghât le 29 septembre 1916 et entre à Agadès le 17 décembre.

Pendant deux mois et demi, il tente en vain d'abattre la résistance du poste français d'Agadès et doit se replier, début mars 1917, en Air. Pendant un an, il tient une partie du Massif. Battu à Akarao le 1er mars 1918, il part avec ses derniers fidèles en direction du Tibesti. De là, il gagne ensuite le Fezzan pour se mettre aux ordres de Muhammad al-[°]Âbid. Il est intercepté, en janvier 1919, par les Turco-Fezzanais et exécuté à Murzuq.

Tuareg arabisé, Kawsan resta fidèle à la Sanûsiyya tout au long de sa carrière et il périt à son service. Chef de guerre compétent, il mit en danger la présence coloniale française au Niger.

Mais il laissa ses partisans piller et dévaster l'Aïr et se vit refuser pour cette raison l'appui des milieux religieux de la région.

MUHAMMAD AL-MAHDÎ (1884 - 1902)

Né le 1er dhû' l-qa^cda 1260 H. (12 novembre 1844), fils de Muhammad al-Sanûsî, fondateur de la Sanûsiyya, et de la troisième épouse de celui-ci, Fâtima, fille d'Ahmad b. Faraj Allah al - Tarabulsî, l'un des disciples tripolitains du Maître.

Deuxième Maître de la Sanûsiyya (1859-1902), il incarne la poussée du mouvement vers le sud. Il établit son siège à Kufra (1895), puis à Gouro (1899). Un nouveau déplacement vers le Borkou ou l'Ennedi était envisagé mais sa mort, le 23 ou 24 safar 1320 H. (1er ou 2 juin 1902), mit fin au projet.

Muhammad al-Mahdî a beaucoup contribué à stabiliser le mouvement créé par son père. Sur toutes les pistes du Sahara central et oriental, son nom était réputé porteur d'une puissante baraka. L'évitement des pouvoirs et l'accent mis sur la construction de nouvelles zâwiya-s fondent chez lui une orientation délibérément a-politique.

MUHAMMAD MAHDÎ, ou MAHDÎ WULD SUNNÎ

Fils aîné de Muhammad al-Sunnî. Il fut nommé par son père à la tête de la zâwiya de Woun (Faya), annexe de celle de Gouro, en 1909. Replié devant l'avance française au Borkou en décembre 1913, il gagna le Tibesti et tenta d'organiser la résistance sanûsî à Bardaï. Il rejoignit ensuite Kufra où il devint l'homme de confiance de Muhammad al-^cAbid, qu'il accompagna à Wau en 1914. Il fut le principal artisan des deux grandes victoires remportées sur les Italiens du Fezzan, à la Ghara de Sabha et à Ubarî, en novembre-décembre 1917.

MUHAMMAD B. MUSTAFÂ AL-MADANÎ

Originaire de Tlemcen, il avait rejoint le fondateur de la Sanûsiyya au Hijâz en 1267 H. (1850). Il enseignait le Coran à Jaghbûb et supervisait les activités des étudiants et des ouvriers de la cité. En 1879, Féraud chercha en vain à se concilier ses faveurs en faisant venir d'Algérie sa mère et sa soeur. Il était, dans les années 1870, l'un des principaux dirigeants de la confrérie.

MUHAMMAD AL-SÂDIQ AL-TÂ'IFÎ

Originaire de Tâ' if, au Hijâz, il fut envoyé en mission en Algérie et en Tunisie à l'époque de Muhammad b. ^cAbd Allah (1851-1861). Il avait la charge des zâwiya-s sanûsî du Djérid tunisien et assurait la liaison entre la confrérie et ses partisans d'Algérie.

MUHAMMAD SAFÎ AL-DÎN (1894 -)

Né en 1894 selon la plupart des sources. Frère cadet d'Ahmad al-Sharîf, c'était le plus jeune des fils de Muhammad al-Sharîf.

Il fut placé par Ahmad al-Sharîf à la tête des troupes sanûsî de Cyrénaïque et remporta sur les forces italiennes, en 1915, des victoires retentissantes, dans la région de Syrte. Chassé par les tripolitains, il dut se replier en Cyrénaïque (7 janvier 1916). Il suivit ultérieurement Muhammad Idrîs dans son ralliement aux Anglo-Italiens (avril 1917).

MUHAMMAD B. SHÂ'A (IBN SHÂ'A) (v. 1836 -)

Zméla. Né à Oran vers 1836. Membre d'une famille qui compte plusieurs partisans des Français. Il chercha en vain à se faire valoir auprès des autorités françaises d'Oran et partit s'installer à Tunis. C'est là que Féraud, en mission d'observation en Tripolitaine (voyage à bord du Cassard) le recruta en novembre 1876.

Sur les instructions de Féraud, Ibn Shâ'a se rendit à Benghazi, et de là à Jaghbûb. Parti en décembre 1876, il était de retour en mars 1877. Son rapport de mission, rédigé par Féraud, constitue une source de valeur. Ibn Shâ'a se rendit ensuite à la zâwiya sanûsî d'Oranie (1877) et en rapporta des observations intéressantes et pondérées. La contribution d'Ibn Shâ'a à la connaissance de la Sanûsiyya, utilisée notamment par Rinn, doit être restituée dans sa fraîcheur première.

MUHAMMAD B. AL-SHAFÎC

Originaire du Sinnâr (Soudan). D'abord disciple direct d'Ahmad b. Idrîs, il devint ensuite celui de Muhammad al-Sanûsî. Il dirigea la zâwiya de Médine, fut chargé d'inspecter les zâwiya-s du Hijâz et de Libye et termina sa carrière comme shaikh de la zâwiya de Sirt (Syrte).

A l'époque de Muhammad b. °Abd Allah (dans les années 1850), il fut chargé de missions en Algérie. En 1857, il assurait l'intérim à la zâwiya de Wau, avant de faire une tournée de prospection au Kawâr. Au début des années 1860, il fonda la zâwiya de Chemidour (Kawâr). Il semble s'être trouvé au Borkou au début des années 1870.

MUHAMMAD SHARÎF (m. en 1858)

Sultan du Ouaddaï (1835-1858). D'après le capitaine Julien, il aurait rencontré le fondateur de la Sanûsiyya à La Mecque avant son accession au sultanat et serait devenu alors un de ses adeptes. Cependant, cette version, qui n'est pas confirmée par d'autres sources, doit être

considérée avec prudence. Après une période de contacts intensifs avec le nord, Muhammad Sharîf s'enferma dans une position isolationniste et xénophobe.

MUHAMMAD AL-SHARÎF (1846 - 1896)

Fils cadet du fondateur de la Sanûsiyya, né en 1262 H. (1846). Il fut notamment chargé de diriger le centre d'études supérieures de Jaghbûb. Il mourut en 1313 H (1896) au retour du voyage qu'il avait voulu faire aux côtés de son frère à Kufra.

MUHAMMAD SHARÎF B. TAKKÛK (IBN TAKKÛK) (m. en 1890)

Né vers 1794 ou 1804, selon les sources, au douar des Tekaiyya (fraction Awlâd Bû Absa, tribu Awlâd Sîdî °Abdallah des Majâhir). D'abord enseignant et mugaddam de la Rahmaniyya, il rejoignit la Sanûsiyya vers 1859 - 1862.

Interné à deux reprises par les Français, en 1851 et 1864, Ibn Takkûk ne fut, en fait, jamais un opposant déclaré au régime colonial. Autour de sa zâwiya d'Aïn Madar (Bouguirat), près de Mostaganem, la Sanûsiyya prit, au début des années 1870, un rapide essor. Ce succès suscita des jalousies et des inquiétudes : en 1876 - 1877, Ibn Takkûk fut victime d'une campagne de dénonciation mais, faute de preuves, les accusations de subversion armée lancées contre lui durent être abandonnées. Il mourut le 5 août 1890 laissant à ses parents et descendants la direction de la zâwiya.

MUHAMMAD AL-SUNNÎ (1851 - 1932)

Fils de °Abd Allah al-Sunnî, originaire du Sinnâr (Soudan), qui avait fondé dans les années 1850 l'importante zâwiya "carrefour" de Mizda, en Tripolitaine.

Muhammad al-Sunnî naquit à Mizda en 1268 H. (1851). Il fit ses études supérieures à Jaghbûb où il devint l'élève de Muhammad al-Mahdî. Il accomplit le pèlerinage à La Mecque et prit la succession de son père à la mort de celui-ci en 1877. En 1895, il laissa la zâwiya de Mizda à son frère cadet °Abd al-Salâm et partit rejoindre le Maître à Kufra (novembre 1895).

Celui-ci l'envoya en tournée dans le Sahara méridional : de 1896 à 1899, al-Sunnî traversa le Kanem, le Borno, Kano, Zinder, Djadjidouna, peut-être In Gall, Agadès et Bilma, implantant ou ranimant de petits établissements sanûsî, surtout fréquentés par des commerçants maghribins, et échouant dans ses efforts auprès des chefs et souverains locaux.

A son retour, il fut envoyé à Abéché, représentant le Maître auprès des sultans du Ouaddaï de 1899 à 1902. Il échoua dans ses efforts de réconciliation entre factions hostiles mais réussit à maintenir de bonnes relations avec les pouvoirs en place.

Le 23 octobre 1902, il s'installa à Gouro, devenant à la fois le shaikh de la zâwiya et le khalîfa pour tous les établissements sanûsî du Borkou. Il en fut chassé par l'arrivée des troupes françaises le 14 décembre 1913. Il regagna alors Kufra. Tandis que ses deux fils Muhammad Mahdî al-Sunnî et Ahmad al-Sunnî participaient à la guerre contre les Italiens, il vécut dans l'oubli à Kufra. Il avait perdu ses femmes et deux de ses fils, faits prisonniers par les Français à Gouro. Quand la situation à Kufra devint difficile (Cf. le départ de Muhammad al-°Abid pour le Tchad en 1929), il rentra à Mizda où il mourut, selon les sources, entre 1929 et 1937. La date la plus probable est celle du 13 septembre 1932.

MUHAMMAD AL-THÂNÎ

Membre d'une puissante famille commerçante de Ghadamès et responsable de la Sanûsiyya dans cette ville, il fut impliqué, à la fin de 1881, dans un conflit avec le vali turc, Rasim Pacha, et peut-être, indirectement, dans l'assassinat de trois Pères Blancs. Il s'enfuit alors à Jaghbûb, où il devint le principal homme d'affaires de Muhammad al-Mahdî, puis de son successeur Ahmad al-Sharîf. Il suivit le premier à Kufra en 1895 et à Gouro en 1899. Il fut envoyé à Bir Alali à la fin de 1901 pour étudier la situation des Tuareg au Kanem. On perd ensuite sa trace. Un médecin turc le trouva "très vieux et perclus de rhumatismes" à Jaghbûb en 1912.

MUHAMMAD B. °UTHMÂN AL-HASHÂ'ISHÎ (EL-HACHAÏCHI) (1855 - 1912)

Fonctionnaire et lettré tunisien, d'abord employé aux Finances, puis conservateur de la Bibliothèque de la Grande Mosquée. Commandité par le marquis de Morès, il effectua en 1896 un voyage en Tripolitaine et en Cyrénaïque qui l'aurait mené jusqu'à Kufra (24-30 juillet) où il aurait brièvement rencontré Muhammad al-Mahdî. Il était de retour à Tunis le 25 décembre 1896.

Il a laissé de cette mission une relation publiée en français sous le titre Voyage au pays des Senoussia à travers la Tripolitaine et les pays Touareg (1903). Ce récit, fait pour plaire au lecteur français, est à certains égards un ouvrage de commande inspiré par la Résidence Générale. Mais il donne sur la Sanûsiyya un certain nombre de renseignements originaux, quoique fragmentaires. Il marque surtout un tournant important dans l'historiographie de langue française, opposant à la légende noire l'image d'une confrérie paisible et dégagée de toute ambition politique.

AL - MUKHTÂR B. MUHAMMAD KODOGO (m. en 1920).

Ikaskazan d'origine noble. Il avait quitté l'Aïr et le Damergou pour fuir les Français, dans les années 1900. Venant de Ghât, il parvint en Aïr en mai 1917 et devint l'un des principaux lieutenants de Kawsan pendant les opérations de l'Aïr.

Après la défaite d'Akarao (1er mars 1918), il rejoignit, comme Kawsan, le Tibesti, en compagnie d'une trentaine d'hommes, originaires comme lui, du Damergou et se plaça sous la protection de Guetti, le rival du Derdé, avec lequel il avait noué des alliances matrimoniales. A l'instigation des Français et du Derdé, des adversaires de Guetti attaquèrent Kodogo et les siens, à 40 kilomètres au nord-est de Yoo, le 11 mai 1920. C'est là que Kodogo périt.

MÛSÂ AG - AMASTAN (m. en 1920)

Amenûkal du Hoggar (1904-1920), il fit de l'alliance avec les Français l'un des piliers de sa politique. L'essor du mouvement sanûsî chez les Ajjer, au Sahara central, en 1915-1916, fragilisa sa position. L'arrivée de Kawsan à Agadès, en décembre 1916, le fit apparemment basculer dans le camp du jihâd. Contraint par son entourage, il se présenta à Agadès à la fin de janvier 1917. Suspect aux yeux des combattants, il fut tenu en surveillance et dut consentir quelques gestes en faveur de Kawsan et des siens. Il s'échappa lors de la débandade générale, fin février, et rallia un détachement français venu spécialement pour le récupérer, à Tanefsert, au nord-ouest de l'Aïr, le 23 mars 1917. A partir de ce moment, Mûsâ ag-Amastan participa activement, aux côtés des troupes françaises, à la répression des forces sanûsî. Il en tira de nombreux bénéfices politiques et matériels. Il contribua notamment à expulser Kawsan de l'Aïr en février-mars 1918 et put offrir à de nombreux combattants, grâce à sa position, une paix avantageuse. Le rôle de Mûsâ ag-Amastan fut décisif pour l'échec du mouvement sanûsî et la reprise de contrôle rapide du Sahara central par les Français.

PILARD, Pierre (1822 -)

Interprète militaire, directeur de la Medersa de Tlemcen. Auteur d'un rapport inédit sur la Sanûsiyya (1874) qui a inspiré ensuite de nombreux auteurs. Le texte original vaut mieux que les emprunts qui en ont été faits.

RABIDINE (°ABÎDÎN)

Chef des Kel Tadélé, sous-groupe des Kel Ferwan. Les Kel Tadélé furent l'un des groupements de l'Aïr les plus durablement hostiles à l'occupation française. Rabidine prépara l'arrivée de Kawsan et rejoignit sa harka avant même son entrée à Agadès (décembre 1916). Il

était entré en rébellion déclarée dès le milieu de l'année 1916. Il fut à ce titre, avec Tuminik, l'un des deux précurseurs du soulèvement de l'Aïr. Il fit sa reddition après la défaite de Kawsan (mars 1918) en utilisant l'entremise de Mûsâ ag-Amastan. Il fut confirmé dans ses fonctions de chef des Kel Tadélé : il l'était encore en 1938.

REDJEM BEN ZAÏD

Originaire de Constantine, bachelier ès-lettres et ès-sciences. Interprète d'arabe au Congo et au Tchad à partir de 1899 : il fut notamment l'interprète personnel d'Emile Gentil.

Gentil avait projeté, au début de 1901, de l'envoyer en émissaire auprès du Maître de la Sanûsiyya. Redjem se passionna pour le projet mais Destenave, chargé de l'intérim de Gentil, s'y opposa et commença à le suspecter. Se sentant menacé, Redjem prit la fuite et quitta Fort-Lamy (8 septembre 1901) en vue de gagner le territoire sanûsî. Il y renonça finalement et rebroussa chemin. Mis aux arrêts à Fort-Lamy (16 septembre), sous l'accusation d'abandon de poste, d'intelligence avec l'ennemi et de détournement de fonds, il fut transféré à Brazzaville. Acquitté le 29 avril 1902, il rentra en France, débarquant à Bordeaux le 27 juin 1902. On perd ensuite sa trace.

RICARD, Eugène (1840 - 1903)

Né à Tripoli dans un milieu de petits négociants français de la côte de Barbarie, Ricard fut nommé, le 4 décembre 1865, agent consulaire à Benghazi. Gravissant progressivement les échelons de la carrière, il resta près de 30 ans à ce poste. Ce n'est que le 8 juin 1895 qu'il remit le service à son successeur. Il fut alors nommé consul à Malte (5 août 1895) mais, affaibli par une crise d'hémiplégie, il fut mis en disponibilité (10 février 1899), puis admis à la retraite (30 mars 1901). Il termina sa vie dans la tristesse et la gêne.

Ricard fut le principal inventeur de la légende noire de la Sanûsiyya, menant contre la confrérie des campagnes insistantes qui lui valurent une certaine notoriété auprès de ses supérieurs hiérarchiques et du Gouvernement général de l'Algérie. Dans les années 1870 et 1880, il transmet ainsi sa vision de la confrérie (faite d'amalgames, de rumeurs et de peurs) aux différents niveaux de l'administration française et aux publicistes parisiens, notamment Duveyrier. A partir de 1890, son expertise en matière de Sanûsiyya commença à être contestée et le travail de Ricard tomba dans l'oubli.

AL-RÎFÎ

Voir Ahmad b. °Abd al-Qâdir al-Rîfî.

ROCHES, Léon (1810 - 1901)

Interprète de l'Armée d'Afrique, spécialiste d'affaires arabes et diplomate (Tanger, Tripoli, Tunis, Tokyo). Personnage controversé (il fut le secrétaire d'Abd El-Kader en 1837-1839 avant de devenir un fidèle de Bugeaud), il est l'auteur de la première notice en français sur la Sanûsiyya (1855). Pour rédiger ce texte, Roches utilisa les renseignements du shaikh al-Madanî, chef d'une confrérie rivale.

SAFÎ AL-DÎN

Voir Muhammad Safî al-Dîn.

AL-Hâjj AL-SÂLIH (Salekh, Saler ou Saller)

Chef des Kel Aggata, fraction noble des Immakitan de l'Aïr, né vers 1870, il effectua deux fois le hâjj, en 1907 et 1915, et resta deux ans en Arabie et au Caire à l'occasion de ses voyages. Il s'était peut-être affilié à la Sanûsiyya avant la guerre de l'Aïr. Il rejoignit Kawsan à la fin de 1916 et devint l'un des membres de sa commission judiciaire. Après la chute d'Agadès, il partit, en août 1917, au Fezzan, sans doute chargé par Kawsan de réunir des renforts. Le spectacle de la déroute sanûsî au Fezzan le convainquit d'abandonner la lutte. De retour en Aïr, il se rallia aux Français au début de 1918 et devint dès lors l'un des agents de renseignements les plus efficaces du cercle d'Agadès. Rédacteur d'arabe, membre du tribunal de cercle, c'était un personnage en vue. Il fut aussi au nombre de ces "marabouts jardiniers" qui rassemblèrent les populations autour de projets agricoles (Téloès, 1924 ; Iliâlen, 1939) et contribuèrent à la reconstruction du pays.

SÂLIH ABÛ KRAIMI

Arabe zuaya. Il dirigea à partir de 1902 le groupe mobile d'irréguliers nomades (Arabes et Tuareg), liés à la Sanûsiyya et connus sous le nom de Dûr, qui étaient chargés de garder le bétail du waqf sanûsî et de le faire pâturer dans la région de Oueyta et de l'Ennedi. Vaincu par un détachement du chef de bataillon Hilaire à Kafra, le 20 mai 1911, il chercha refuge au Dâr Fûr. A son retour, il fut fait prisonnier à Oum El-Adam le 15 mai 1913.

Réputé indiscipliné, il avait eu de nombreux démêlés avec le chef de la confrérie qui l'avait, en vain, rappelé à plusieurs reprises à Kufra.

AL-SANÛSÎ

Voir Muhammad b. °Alî al-Sanûsî.

SIDI HOUM (m. en 1922)

Membre de la famille dirigeante arabe (d'origine touatienne) des Ansâr de Ghât, il s'installa vers 1895 à Agadès. C'est lui qui rallia à la Sanûsiyya, vers 1913-1914, le sultan d'Agadès Tagama. Figure purement religieuse, Sidi Houm resta à Agadès mais ne participa pas au mouvement de Kawsan. Il survécut à son échec et réapparut à Agadès après la guerre. Il y serait mort en 1922.

SULAIMÂN SÛDÂNÎ

Esclave originaire du Baguirmi, âgé de 25 ans environ en 1917, homme de confiance de Muhammad al-°Abid, placé par ce dernier auprès de Kawsan.

TALIB B. MUBARAK

Originaire du Touât, né vers 1854 ou 1862 selon les sources. Il fut nommé shaikh de la mosquée sanûsî de Djadjidouna (Damergou) par Muhammad al-Sunnî, au passage de celui-ci dans la région en 1898. Il partit ensuite s'installer à Zinder et devint l'imâm de la mosquée des Turawa (Arabo-Berbères) dans le quartier marchand de Zengou. Il enseignait aux enfants des commerçants.

Il eut toujours des relations pacifiques avec les Français et abandonna probablement la Sanûsiyya après son installation à Zinder.

TUMINIK

Chef des Ifadeyen, l'un des groupes de l'Aïr les plus hostiles à la conquête française. Il entra en rébellion déclarée dès le milieu de l'année 1916 et prépara l'arrivée de Kawsan qu'il rejoignit avant son entrée à Agadès (décembre 1916). Ce fut, avec Rabidine, l'un des deux précurseurs du soulèvement de l'Aïr.

Après la défaite de Kawsan, il profita de l'entremise de Mûsâ ag-Amastan pour se rallier aux Français (mars 1918), mais il reprit un moment le maquis et ne fit sa soumission définitive à Agadès que le 31 août.

°UMAR AL-FADÎL AL-AWJILÎ

Connu sous le nom d'Abû Hawâ'

Originaire d'Awjila (Cyrénaïque comme l'indique sa nisba, il fut chargé de différentes missions par le fondateur de la confrérie au Hijâz, en Libye, au sud du Sahara et au Maghrib. Il devint ensuite le shaikh de la zâwiya d'al-Jûf, à Kufra.

°UMRÂN (ou °IMRÂN) B. BARAKAT AL-FÎTÛR (ou FAITÛR)

(m. en 1892 - 1893)

Originaire de Zfîtan (côte de Tripolitaine), il rejoignit le fondateur de la Sanûsiyya lors du passage de celui-ci dans la région en 1841-1842. Il fut nommé shaikh de la zâwiya d'al-Baidâ et devint l'un des maîtres du Muhammad al-Mahdî. Il mourut à Jaghbûb en 1310 ou 1311 H. (1892-1893) . C'était l'un des principaux dirigeants de la confrérie.

WARNIER, Auguste (1810 - 1875)

Chirurgien militaire, saint-simonien, il fit paraître en pré-publication dans L'Algérie le livre de De Neveu sur Les Khouan (1840). Entre 1859 et 1864, il s'institua le protecteur d'Henri Duveyrier et entreprit la rédaction de son ouvrage, alors que celui-ci était affaibli par une grave maladie au retour de son voyage chez les Ajjer. Le ton donné au chapitre sur les confréries dans Les Touareg du Nord, où une "bonne" confrérie, la Tijâniyya, est opposée à une "mauvaise", la Sanûsiyya, porte la marque de Warnier.

YÛSUF (m. en 1898)

Sultan du Ouaddaï (1874-1898). Il défendit son pays contre les mahdistes soudanais et Râbih et resserra les liens avec la Sanûsiyya. Son appartenance personnelle à la Sanûsiyya n'est pas pour autant certaine.

ZÎN AL-°ABIDÎN (m. en 1902)

Originaire du Soudan (Khartoum), il fut envoyé en 1898 par le Mahdî soudanais pour établir la liaison avec Râbih. Il arriva au Tchad au moment de la bataille de Kousséri et de la mort de Râbih (22 avril 1900). Après la mort de Fadl Allah, fils de Râbih, il rallia les Français en compagnie des rabistes survivants. Après l'arrivée de Destenave, il fit défection (8 août 1901) et rejoignit les rangs sanûsî, participant à l'instruction et à l'entraînement des combattants de la confrérie. Il périt lors du dernier combat de Bir Alali, aux côtés d'Abû °Aqîla (4 décembre 1902).